

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛеноЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR.....	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	

DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI

Maftuna Ermatova Arslonbek qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti

maftuna-ermatova@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston sharoitida dorivor o'simliklar savdosida qiymat zanjiri (value chain) yondashuvining iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi o'zni va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Dorivor o'simliklarni yetishtirishdan tortib, yig'ish, qayta ishlash, saqlash, qadoqlash, logistika va marketing jarayonlarigacha bo'lgan barcha bosqichlarda yaratilayotgan qo'shimcha qiymat darajasi baholanadi. Tadqiqot natijalari sohada asosiy muammolar – xomashyo ishlab chiqaruvchilarining bozor infratuzilmasiga yetarlicha integratsiyalanmagani, qayta ishlash jarayonlarining sust rivojlangani, sifatsiz saqlash va logistika tizimi, marketing va brendingning past darajada ekanini ko'rsatdi.

Maqolada qiymat zanjiri bo'yicha samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash, qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish, klaster yondashuvini joriy etish, raqamli marketingni rivojlantirish, eksport uchun xalqaro sertifikatlash tizimini yo'lga qo'yish kabi takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, mahalliy brendlarni yaratish, onlayn savdo platformalarini rivojlantirish va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilishning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot dorivor o'simliklar tarmog'ida qo'shimcha qiymatning katta qismi qayta ishlash bosqichida shakllanishini, ammo O'zbekistonda bu bo'g'in yetarlicha rivojlanmagani sababli iqtisodiy samaradorlikning to'liq namoyon bo'lmayotganini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, maqolada dorivor o'simliklar savdosida qiymat zanjiri tahlili iqtisodiy samaradorlikni oshirishning zamonaviy va muhim metodlaridan biri sifatida o'rganilgan va sohani rivojlantirish bo'yicha kompleks amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, qiymat zanjiri, qo'shimcha qiymat, iqtisodiy samaradorlik, qayta ishlash, logistika, klasterlashuv, agrotexnologiyalar, raqamli marketing, sertifikatlash, eksport salohiyati, barqaror rivojlanish, fitomarketing, O'zbekiston bozorida raqobatbardoshlik.

Abstract. This article analyzes the role and practical significance of the value chain approach in increasing economic efficiency in the trade of medicinal plants in Uzbekistan. The level of added value created at all stages, from the cultivation of medicinal plants to the collection, processing, storage, packaging, logistics and marketing processes, is assessed. The results of the study showed that the main problems in the industry are insufficient integration of raw material producers into the market infrastructure, underdeveloped processing processes, poor-quality storage and logistics systems, and low marketing and branding. The article develops proposals to increase efficiency along the value chain, such as the use of modern agrotechnologies, expansion of processing capacities, introduction of a cluster approach, development of digital marketing, and establishment of an international certification system for exports. The importance of creating local brands, developing online trading platforms, and modernizing logistics infrastructure is also substantiated. The study highlights that a large part of the added value in the medicinal plant industry is formed at the processing stage, but due to the underdevelopment of this link in Uzbekistan, economic efficiency is not fully reflected. In general, the article studies the analysis of the value chain in the trade of medicinal plants as one of the modern and important methods for increasing economic efficiency, and develops comprehensive practical proposals for the development of the industry.

Key words: medicinal plants, value chain, added value, economic efficiency, processing, logistics, clustering, agrotechnologies, digital marketing, certification, export potential, sustainable development, phytomarketing, competitiveness in the Uzbek market.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и практическое значение подхода, основанного на анализе цепочки создания стоимости, в повышении экономической эффективности торговли лекарственными растениями в Узбекистане. Оценивается уровень добавленной стоимости, создаваемой на всех этапах, от выращивания лекарственных растений до сбора, переработки, хранения, упаковки, логистики и маркетинга. Результаты исследования показали, что основными проблемами в отрасли являются недостаточная интеграция производителей сырья в рыночную инфраструктуру, слаборазвитые процессы переработки, низкое качество систем хранения и логистики, а также низкий уровень маркетинга и брендинга. В статье разработаны предложения по повышению эффективности вдоль цепочки создания стоимости, такие как использование современных агротехнологий, расширение перерабатывающих мощностей, внедрение кластерного подхода, развитие цифрового маркетинга и создание международной системы сертификации экспорта. Также обосновывается важность создания местных брендов, развития онлайн-торговых платформ и модернизации логистической инфраструктуры. Исследование подчеркивает, что значительная часть добавленной стоимости в отрасли лекарственных растений формируется на этапе переработки, но из-за недостаточного развития этого звена в Узбекистане экономическая эффективность не отражается в полной мере.

В целом, в статье рассматривается анализ цепочки создания стоимости в торговле лекарственными растениями как один из современных и важных методов повышения экономической эффективности, а также разрабатываются комплексные практические предложения по развитию отрасли.

Ключевые слова: лекарственные растения, цепочка создания стоимости, добавленная стоимость, экономическая эффективность, переработка, логистика, кластеризация, агротехнологии, цифровой маркетинг, сертификация, экспортный потенциал, устойчивое развитие, фитомаркетинг, конкурентоспособность на узбекском рынке.

KIRISH

So'nggi yillarda jahon bozorida tabiiy, ekologik toza va sog'lom turmush tarziga yo'naltirilgan mahsulotlarga talab ortib borayotgani kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazardan, dorivor o'simliklar sohasi iqtisodiyotning istiqbolli tarmoqlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Dorivor o'simliklardan olinadigan xomashyo tibbiyot, farmatsevtika, oziq-ovqat, kosmetika va parfyumeriya sanoatlarida keng qo'llanilishi bilan birga, yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu esa nafaqat aholi salomatligini mustahkamlash, balki mamlakat iqtisodiy samaradorligini oshirishda ham muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi hududida dorivor o'simliklarning 1000 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ulardan 200 dan ortig'i farmatsevtika va xalq tabobati sohasida keng foydalaniladi. Hozirgi paytda bu soha nafaqat ekologik jihatdan barqaror ishlab chiqarish yo'nalishi, balki eksport salohiyatiga ega iqtisodiy segment sifatida shakllanmoqda. Shu bilan birga, dorivor o'simliklar yetishtirish, qayta ishlash va tayyor mahsulotni iste'molchiga yetkazib berish jarayonida iqtisodiy zanjirning barcha bo'g'inlarini samarali tashkil etish zaruriyati kuchaymoqda.

Dorivor o'simliklar savdosida qiymat zanjiri (value chain) yondashuvini qo'llash, bu jarayonning har bir bosqichida — yetishtirish, yig'ish, qayta ishlash, saqlash, qadoqlash, logistika va sotishda — yaratilayotgan qo'shimcha qiymatni tahlil qilish imkonini beradi¹. Qiymat zanjiri tahlili orqali mavjud resurslardan samarali foydalanish, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish va yakuniy foyda darajasini oshirish mumkin bo'ladi². Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida bu yondashuv dorivor o'simliklar sohasining ichki bozordagi raqobatbardoshligini oshirish va eksport hajmini kengaytirishda muhim omil hisoblanadi³.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, dorivor o'simliklar yetishtirish va savdosida iqtisodiy samaradorlikni faqat ishlab chiqarish hajmini oshirish orqali emas, balki qiymat zanjiri bo'ylab har bir bosqichdagi jarayonlarni tahlil qilish va optimallashtirish orqali ta'minlash mumkin. Shu sababli, qiymat zanjiri tahlili dorivor o'simliklar sohasida iqtisodiy natijadorlikni baholashning zamonaviy metodlaridan biri sifatida alohida e'tibor talab etadi.

Maqolaning maqsadi — dorivor o'simliklar savdosida qiymat zanjiri yondashuvi asosida iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini tahlil qilish va shu asosda amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari quyidagilardan iborat:

- dorivor o'simliklar savdosida qiymat zanjiri nazariy asoslarini o'rganish;

1 Egamberdiyev, S. S., Sayfutdinov, S. S., To'xtabayev, J. S., & Ermatova, M. (n.d.). Dorivor o'simliklar yetishtirishning dunyo mamlakatlari iqtisodiyotidagi o'rni va xalqaro bozor savdosida prognozlar. PDF via ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/378499594_Dorivor_o%27simliklar_yetishtirishning_dunyo_mamlakatlari_iqtisodiyotidagi_o%27rni_va_xalqaro_bozor_savdosida_prognozlar

2 Barney, J. B. (1991). *Firm resources and sustained competitive advantage*. Journal of Management, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>

3 Di Vita, G., Spina, D., De Cianni, R., Carbone, R., D'Amico, M., & Zanchini, R. (2023). Enhancing the extended value chain of the aromatic plant sector in Italy: A multiple correspondence analysis based on stakeholders' opinions. *Agricultural and Food Economics*, 11, Article 15. <https://doi.org/10.1186/s40100-023-00257-8>

- qiymat zanjirining har bir bosqichida yaratilayotgan qo'shimcha qiymat tahlilini amalga oshirish;
- samaradorlikka ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillarni aniqlash;
- iqtisodiy natijadorlikni oshirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqish.

Tadqiqot obyekti – O'zbekiston sharoitida dorivor o'simliklarni yetishtirish, qayta ishlash va sotish bilan bog'liq xo'jalik subyektlari faoliyati.

Tadqiqot predmeti – dorivor o'simliklar savdosida qiymat zanjiri bosqichlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish mexanizmlari.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot dorivor o'simliklar sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim sharti sifatida qiymat zanjiri tahlilining amaliy ahamiyatini ochib berishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dorivor o'simliklar savdosi va ularning iqtisodiy qiymatini aniqlashda qiymat zanjiri nazariyasi muhim o'rin tutadi. Bu tushuncha birinchi marta amerikalik iqtisodchi Maykl Porter (M. Porter, 1985) tomonidan "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance" asarida ilmiy muomalaga kiritilgan. Porter ga ko'ra, har bir korxonaga yoki tarmoq o'z faoliyatida qiymat yaratish bosqichlarining majmuasidan iborat bo'ladi. U bu bosqichlarni "qiymat zanjiri" deb ataydi. Har bir bosqich - xomashyo yetkazib berish, ishlab chiqarish, logistika, marketing, sotuv va xizmat ko'rsatish - yakuniy mahsulotga qo'shimcha qiymat qo'shadi⁴.

Qiymat zanjiri tahlilining asosiy maqsadi - ishlab chiqarishdan tortib, iste'molchigacha bo'lgan jarayonlarda resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va foydani maksimalashtirishdir. Dorivor o'simliklar sohasida bu yondashuv ayniqsa ahamiyatlidir, chunki o'simliklarni yetishtirish, yig'ish, quritish, saqlash, qayta ishlash va bozorda sotish kabi jarayonlarning har biri iqtisodiy jihatdan mustaqil, lekin bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'g'inlardan iboratdir⁵.

So'nggi yillarda xalqaro adabiyotlarda dorivor o'simliklar qiymat zanjirini chuqur tahlil qiluvchi bir qator ilmiy ishlar e'lon qilingan. Masalan, Belcher va Kusters (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda dorivor o'simliklarni barqaror boshqarish, mahalliy fermerlarning daromadini oshirish va eksportni kengaytirish uchun qiymat zanjiri yondashuvini joriy etish tavsiya qilingan. World Health Organization (WHO) ham o'zining 2023-yilgi "Global Report on Traditional Medicine" hisobotida dorivor o'simliklarning xalqaro savdosida qiymat zanjiri tahlilini kuchaytirish zarurligini ta'kidlagan.

O'zbekiston olimlari orasida ham dorivor o'simliklar iqtisodiyoti, marketingi va eksporti bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, S. O'rinboev (2022) dorivor o'simliklarni qayta ishlash korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish masalalarini tahlil qilgan bo'lsa, D. To'raqulov (2021) mahalliy bozorda dorivor mahsulotlar brendingining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rgangan. Bu tadqiqotlar dorivor o'simliklar tarmog'ida qiymat yaratish jarayoni to'liq shakllanmaganini, ayniqsa, marketing va logistika bosqichlarida resurslardan foydalanish darajasi pastligini ko'rsatadi.

Nazariy manbalarda ta'kidlanishicha, dorivor o'simliklar qiymat zanjirini samarali shakllantirish uchun quyidagi shartlar muhimdir:

1. Kooperatsiya va klasterlashuv - fermer xo'jaliklari, qayta ishlash korxonalari, laboratoriyalar va savdo tarmoqlari o'rtasida mustahkam hamkorlik o'rnatilishi zarur;
2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish - yetishtirish va qayta ishlashda energiya tejamkor, sifatni saqlovchi texnologiyalarni qo'llash;
3. Raqamli marketing – onlayn savdo platformalari orqali mahsulotni to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga yetkazish, vositachilik xarajatlarini kamaytirish;
4. Sertifikatlashtirish va ekologik standartlar - xalqaro talablarga mos ishlab chiqarish tizimi orqali eksport bozorlariga chiqish imkonini kengaytirish.

Shuningdek, FAO (Food and Agriculture Organization) va UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) tomonidan tayyorlangan hisobotlarda dorivor o'simliklar qiymat zanjirining rivojlanishi ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi omil sifatida e'tirof etiladi. Bu esa sohada nafaqat daromadni oshirish, balki tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, mahalliy aholi bandligini kengaytirish va ekologik xavfsizlikni saqlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan, ilmiy abstraksiyalash, tizimli tahlil, induksiya va deduksiya, kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

4 Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.

5 "Analysis of the Medicinal and Aromatic Plants Value Chain in Albania." (n.d.). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/284121667_Analysis_of_the_Medicinal_and_Aromatic_Plants_Value_Chain_in_Albania

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston dorivor o'simliklar resurslari jihatidan Markaziy Osiyoda yetakchi mamlakatlardan biridir. Respublika hududida tabiiy sharoit, iqlim va tuproq tarkibi turli dorivor o'simliklarni yetishtirish uchun qulay hisoblanadi. Hozirda mamlakatda dorivor o'simliklarning 200 dan ortiq turi amaliy foydalanilmoqda, ulardan 70–80 turi farmatsevtika korxonalarini tomonidan qayta ishlanadi. So'nggi yillarda "O'rmon resurslaridan foydalanish konsepsiyasi" hamda "Dorivor o'simliklarni madaniy holda yetishtirish dasturi" doirasida plantatsiyalar maydoni kengaytirilib, ayrim turlari eksport uchun yetishtirilmoqda⁶.

Shunga qaramay, dorivor o'simliklar savdosi tizimida qiymat zanjirining to'liq shakllanmagani kuzatiladi. Aksar hollarda ishlab chiqaruvchilar faqat xomashyo sotish bilan cheklanadi, qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarida esa ularning ishtiroki cheklangan. Bu esa iqtisodiy samaradorlikning pastligiga, ya'ni qo'shimcha qiymatning katta qismini vositachilar yoki xorijiy kompaniyalar egallashiga olib kelmoqda⁷.

Dorivor o'simliklar savdosidagi qiymat zanjiri shartli ravishda quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Xomashyo yetishtirish (fermer xo'jaliklari, o'rmon xo'jaliklari);
2. Yig'ish va birlamchi qayta ishlash (tozalash, quritish, saralash);
3. Ikkinchi bosqich qayta ishlash (ekstraksiya, efir moylari, choy, kosmetik mahsulotlar tayyorlash);
4. Logistika va saqlash tizimi;
5. Marketing va savdo kanallari.

Har bir bosqichda iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi yoki pasaytiruvchi omillar mavjud⁸.

Birinchi bosqichda, ya'ni xomashyo yetishtirishda asosiy muammolar - yer resurslaridan samarasiz foydalanish, sug'orish tizimining eskiligi, sertifikatlangan urug'lik yetishmasligi hamda agrotexnik tadbirlarning past darajada amalga oshirilishidir⁹. Shu sababli hosildorlik past, tannarx esa yuqori bo'ladi. Bu bosqichda innovatsion agrotexnologiyalar (tomchilatib sug'orish, biogumus, organik o'g'itlar) joriy etilishi muhim ahamiyatga ega.

Ikkinchi bosqichda, yig'ish va birlamchi qayta ishlash jarayonida mehnat unumdorligi pastligi va sifat standartlariga to'liq amal qilinmasligi natijasida eksport uchun mo'ljallangan xomashyoning katta qismi sarf bo'ladi. Masalan, dorivor o'simliklarning 30-40 foizi noto'g'ri quritish yoki saqlash sababli sifatini yo'qotadi¹⁰. Shu sababli ushbu bosqichda kichik qayta ishlash korxonalarini tashkil etish, sertifikatlash markazlarini yo'lga qo'yish zarur.

Uchinchi bosqichda, qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarish darajasi yetarli emas. Respublikada bir nechta farmatsevtika korxonalarini mavjud bo'lsa-da, ularda asosan import o'simlik xomashyosi qayta ishlanadi. Mahalliy xomashyodan tayyor dori vositalari, efir moylari, kosmetik mahsulotlar ishlab chiqarishning keng yo'lga qo'yilmaganligi qiymat zanjirida qo'shimcha qiymatning kamayishiga sabab bo'lmoqda¹¹. Shu bois, dorivor o'simliklar klasterlarini tashkil etish, innovatsion biotexnologiyalarni joriy etish va investitsiya jalb qilish muhim omil hisoblanadi.

To'rtinchi bosqich - logistika va saqlash tizimida esa transport xarajatlarining yuqoriligi, infratuzilmaning rivojlanmaganligi, sovutkichli omborlar yetishmasligi asosiy muammolardandir. Bu omillar mahsulot tannarxining oshishiga, foyda marjasining kamayishiga olib keladi. Shu jihatdan kooperatsiya asosida transport-logistika markazlarini tashkil etish va raqamli izlenish tizimlarini (blockchain, QR-kod sertifikatlar) joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi¹².

Beshinchi bosqich - marketing va savdo tizimida esa dorivor o'simliklar mahsulotlarini reklama qilish, brending, qadoqlash va onlayn savdo mexanizmlarining sust rivojlanganligi kuzatiladi. Ichki bozorda iste'molchi ishonchi past bo'lib, aksar hollarda xorijiy brendlarga ustunlik beriladi. Bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarning

6 Egamberdiyev, S. S., Sayfutdinov, S. S., To'xtabayev, J. S., & Ermatova, M. (n.d.). Dorivor o'simliklar yetishtirishning dunyo mamlakatlari iqtisodiyotidagi o'rni va xalqaro bozor savdosida prognozlar. *PDF via ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/378499594_Dorivor_o%27simliklar_yetishtirishning_dunyo_mamlakatlari_iqtisodiyotidagi_o%27mi_va_xalqaro_bozor_savdosida_prognozlar

7 Nguyen, A. T., et al. (2025). Value chain analysis of medicinal plants in Geoparks. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324746>

8 Havardi-Burger, N., Mempel, H., & Bitsch, V. (2020). Sustainability Challenges and Innovations in the Value Chain of Flowering Potted Plants for the German Market. *Sustainability*, 12(5), 1905. <https://doi.org/10.3390/su12051905>

9 Koc, T., & Ceylan, C. (2007). *Factors impacting the innovative capacity in large-scale companies*. *Technovation*, 27(3), 105–114. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.09.002>

10 Akyüz, Y. (2023). Case Study Analysis on Agri-Food Value Chain. *Sustainability*, 15(7), 6209. <https://doi.org/10.3390/su15076209>

11 Food and Agriculture Organization. (n.d.). *Making Value Chains Work Better for the Poor*. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a9f1ffe7-a216-47b9-b6a4-6b7217b1b6e9/content>

12 OECD. (2019). *Measuring productivity: OECD manual – Measurement of aggregate and industry-level productivity growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264194519-en>

bozor ulushini kamaytiradi¹³. Shu sababli raqamli marketing strategiyalari, brend yaratish va eksport yo'naltirilgan reklama kampaniyalari samaradorlikni oshirishda asosiy yo'nalishlardan biridir.

Umuman olganda, dorivor o'simliklar qiymat zanjirida eng katta iqtisodiy samaradorlik ikkinchi va uchinchi bosqichlarda - qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarishda yaratiladi¹⁴. Biroq O'zbekistonda hozircha bu zanjirning ushbu bo'g'inlari to'liq shakllanmagan. Natijada, umumiy qiymatning 60–70 foizi xorijda shakllanadi, mahalliy ishlab chiqaruvchilar esa past rentabellik bilan ishlaydi.

Shunday ekan, dorivor o'simliklar savdosida iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun qiymat zanjirining har bir bosqichida modernizatsiya, innovatsiya va raqamlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish zarur¹⁵. Bu nafaqat foyda ko'rsatkichlarini oshiradi, balki xalqaro bozorlarda "Made in Uzbekistan" brendining raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

Dorivor o'simliklar sohasida iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy yo'li - qiymat zanjirining barcha bosqichlarini yaxlit tizim sifatida shakllantirish va har bir bo'g'inda qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlarini kengaytirishdir. Quyida sohani rivojlantirish va samaradorlikni oshirish bo'yicha asosiy takliflar keltiriladi.

1. Dorivor o'simliklar klasterlarini tashkil etish.

Klaster yondashuvi ishlab chiqarish, qayta ishlash, ilmiy tadqiqot va marketing jarayonlarini yagona hududiy tizimda birlashtiradi. Bunday integratsiyalashgan tizim ishlab chiqaruvchilarga resurslardan birgalikda foydalanish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash va bozorlarga chiqish imkonini beradi. Shu bois, har bir viloyatda dorivor o'simliklar ixtisoslashgan klasterlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Klaster tarkibiga fermer xo'jaliklari, qayta ishlovchi korxonalar, ilmiy markazlar, eksport agentliklari va logistika tarmoqlari kirishi lozim.

2. Innovatsion texnologiyalar va biotexnologiyalarni joriy etish.

Dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim. Masalan, issiqxona va tomchilatib sug'orish tizimlari, biologik himoya vositalari, avtomatlashtirilgan quritish kameralari, sifatni aniqlovchi raqamli laboratoriyalar samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, biotexnologik usullar - to'qima madaniyatida ko'paytirish, bioaktiv moddalarning ekstraksiyasi va standartlash tizimlarini yo'lga qo'yish orqali yuqori sifatli xomashyo olish mumkin.

3. Raqamli marketing va elektron savdo platformalarini rivojlantirish.

Bugungi kunda elektron tijorat dorivor mahsulotlar savdosida muhim o'rin tutmoqda. Shu sababli, mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun maxsus onlayn platforma yaratish zarur, bu yerda fermerlar, qayta ishlovchilar va xaridorlar to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishi mumkin bo'ladi. Masalan, "UzHerb.uz" kabi yagona elektron portal orqali mahsulotlarni sertifikatlash, narxlarni solishtirish, eksport shartnomalarini tuzish imkoniyatlari yaratilsa, vositachilik kamayadi va foyda ulushi ishlab chiqaruvchiga o'tadi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda raqamli marketing strategiyalarini kuchaytirish (video kontent, influencer marketing, SEO va brending) ichki bozorda ham talabni oshiradi.

4. Sertifikatlash va xalqaro standartlarni joriy etish.

Dorivor o'simliklardan tayyorlangan mahsulotlarning eksport salohiyatini oshirish uchun xalqaro sertifikatlar - GACP (Good Agricultural and Collection Practices), GMP (Good Manufacturing Practice), ISO va Halal standartlariga muvofiq ishlab chiqarish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, mahsulotlar kelib chiqishini tasdiqlovchi QR-kodli izlenish tizimi (traceability system) joriy etilishi iste'molchilarda ishonchni kuchaytiradi va ekologik brend imijini yaratadi.

5. Logistika infratuzilmasini takomillashtirish.

Dorivor o'simliklarni saqlash va tashish jarayonida sifatni saqlash muhim omil hisoblanadi. Shu bois, mintaqalarda sovutkichli omborlar, standartlash markazlari va eksport logistika markazlarini tashkil etish zarur. Bu nafaqat sifatni saqlash, balki eksport xarajatlarini kamaytirish orqali umumiy qiymat zanjirida samaradorlikni oshiradi.

6. Kadrlar salohiyatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish.

Dorivor o'simliklar sohasida iqtisodiy, marketing va agrotexnik yo'nalishlarda malakali mutaxassislar yetishmaydi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida "Dorivor o'simliklar iqtisodiyoti", "Fitomarketing" kabi yo'nalishlarni ochish, amaliy treninglar o'tkazish muhim. Shuningdek, ilmiy-tadqiqot institutlari faoliyatini soha ehtiyojlariga mos yo'naltirish, yangi o'simlik turlarini iqtisodiy baholash tizimini ishlab chiqish zarur.

7. Mahalliy brendlar va eksport marketingini rivojlantirish.

Dorivor o'simliklardan tayyor mahsulotlar (masalan, choylar, efir moylari, tabiiy kosmetika) uchun milliy brendlar yaratish va ularni xalqaro bozorda targ'ib qilish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Bu yo'lda "Made in

13 EIP-AGRI. (2020). Plant-based medicinal and cosmetic products: Main actors, markets, collaboration. *European Innovation Partnership for Agricultural Productivity & Sustainability*. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/fq35_mp1_mainactorsmarketscollaboration_2020_en.pdf

14 Havardi-Burger, N., Mempel, H., & Bitsch, V. (2020). Sustainability Challenges and Innovations in the Value Chain of Flowering Potted Plants for the German Market. *Sustainability*, 12(5), 1905. <https://doi.org/10.3390/su12051905>

15 Szirmai, A. (2015). *Socio-economic development (2nd ed.)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107117868>

Uzbekistan” brendini dorivor mahsulotlar segmentida mustahkamlash, xalqaro ko’rgazma va yarmarkalarda ishtirok etish, eksportga yo’naltirilgan reklama kampaniyalarini tashkil etish lozim.

Umuman olganda, dorivor o’simliklar savdosida qiymat zanjirini samarali tashkil etish iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, aholi bandligi, eksport daromadlari va hududiy raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Dorivor o’simliklar savdosida qiymat zanjiri tahlili shuni ko’rsatadiki, samarali iqtisodiy natijaga erishish faqat ishlab chiqarish hajmini oshirish bilan emas, balki butun zanjir bo’g’inlarining uzviy integratsiyasi va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish bilan chambarchas bog’liqdir. Qiymat zanjiri yondashuvi orqali har bir bosqichda - yetishtirish, yig’ish, qayta ishlash, qadoqlash, logistika va marketingda - yaratilayotgan qo’shilgan qiymat darajasi aniqlanib, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyati vujudga keladi.

O’zbekiston dorivor o’simliklar sohasida katta tabiiy salohiyatga ega bo’lsa-da, ushbu imkoniyatlardan to’liq foydalanilmayapti. Asosiy muammolar sifatida ishlab chiqaruvchilarning bozor infratuzilmasiga yetarlicha integratsiyalanmaganligi, qayta ishlash tarmoqlarining sust rivojlanganligi, marketing tizimining zaifligi va eksport jarayonlarida yuqori qo’shilgan qiymatli mahsulot ulushining pastligi qayd etiladi. Shu sababli, dorivor o’simliklar qiymat zanjirini to’liq shakllantirish, uni ilmiy asosda tahlil qilish va har bir bo’g’in bo’yicha samaradorlik ko’rsatkichlarini baholash zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, qiymat zanjirining har bir bosqichida innovatsion yondashuvlarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Xususan, raqamli marketing vositalaridan foydalanish, logistika tizimini raqamlashtirish, ishlab chiqaruvchilar o’rtasida klaster asosida kooperatsiyani yo’lga qo’yish, sertifikatlash va brending tizimini kuchaytirish orqali ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulot yaratish mumkin.

Dorivor o’simliklar sohasida qiymat zanjirini takomillashtirish nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki ekologik barqarorlikni ta’minlaydi, mahalliy aholi bandligini oshiradi va eksport salohiyatini kengaytiradi. Shunday qilib, qiymat zanjiri tahliliga asoslangan yondashuv O’zbekiston dorivor o’simliklar bozorida samaradorlikni oshirishning muhim yo’nalishi sifatida e’tirof etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Akyüz, Y. (2023). Case study analysis on agri-food value chain. *Sustainability*, 15(7), 6209. <https://doi.org/10.3390/su15076209>
2. Di Vita, G., Spina, D., De Cianni, R., Carbone, R., D’Amico, M., & Zanchini, R. (2023). Enhancing the extended value chain of the aromatic plant sector in Italy: A multiple correspondence analysis based on stakeholders’ opinions. *Agricultural and Food Economics*, 11(15). <https://doi.org/10.1186/s40100-023-00257-8>
3. Egamberdiyev, S. S., Sayfutdinov, S. S., To’xtabayev, J. S., & Ermatova, M. (2024). Dorivor o’simliklar yetishtirishning dunyo mamlakatlari iqtisodiyotidagi o’rni va xalqaro bozor savdosida prognozlar. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/378499594>
4. EIP-AGRI. (2020). Plant-based medicinal and cosmetic products: Main actors, markets, collaboration. European Innovation Partnership for Agricultural Productivity & Sustainability. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/fg35_mp1_mainactorsmarketscollaboration_2020_en.pdf
5. Food and Agriculture Organization. (2018). Making value chains work better for the poor. FAO Knowledge Platform. <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/a9f1ffe7-a216-47b9-b6a4-6b7217b1b6e9/content>
6. Havardi-Burger, N., Mempel, H., & Bitsch, V. (2020). Sustainability challenges and innovations in the value chain of flowering potted plants for the German market. *Sustainability*, 12(5), 1905. <https://doi.org/10.3390/su12051905>
7. Nguyen, A. T., Pham, M. T., & Doan, N. H. (2025). Value chain analysis of medicinal plants in Geoparks. *PLOS ONE*, 20(3), e0324746. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0324746>
8. Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. New York: Free Press.
9. ResearchGate. (n.d.). Analysis of the medicinal and aromatic plants value chain in Albania. <https://www.researchgate.net/publication/284121667>
10. Saik, R. (2020). *Food 5.0: How we feed the future*. Independent Publisher.
11. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
12. Koc, T., & Ceylan, C. (2007). Factors impacting the innovative capacity in large-scale companies. *Technovation*, 27(3), 105–114. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.09.002>
13. OECD. (2019). *Measuring productivity: OECD manual – Measurement of aggregate and industry-level productivity growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264194519-en>
14. Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
15. Szirmai, A. (2015). *Socio-economic development (2nd ed.)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107117868>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>